

Mengenalkan Kesetangkupan untuk sang Buah Hati

Miftachul Hadi

Peneliti BRIN

E-mail: instmathsci.id@gmail.com

Anggota tubuh manusia, tumbuhan, binatang, angka dan simbol matematika menunjukkan bentuk-bentuk yang setangkup, seimbang, dan serasi. Kesetangkupan sangat berguna untuk memahami alam semesta.

Pernahkah Adik-adik memperhatikan telapak tangan sendiri? Coba Adik-adik dekatkan kedua telapak tangan, kedua jari kelingking bersentuhan dan buka lebar-lebar. Telapak tangan kiri bentuknya mirip sekali dengan telapak tangan kanan, bukan? Begitu juga dengan telapak kaki. Telapak kaki kiri dan kanan, bentuk dan ukurannya tampak mirip satu sama lain. Penampakan kemiripan seperti ini barangkali yang memicu munculnya gagasan kesetangkupan. Kata kesetangkupan diambil dari bahasa Inggris *symmetry*.

Kesetangkupan bisa dipahami sebagai dua bagian yang tampak sama, seakan-akan saling bercermin. Kita bisa menemukannya pada tubuh kita. Bentuk bibir misalnya: bagian atas dan bagian bawah bentuknya serasi, sehingga ketika tersenyum, wajah menjadi indah. Anggota tubuh kita, kiri dan kanan, setangkup ya?

Kesetangkupan juga ditemukan di alam. Coba amati sayap kupu-kupu yang terbentang. Sayap kirinya sama bentuk dan corak warnanya dengan sayap kanan, ya? Keserasian itulah yang membuat kupu-kupu tampak begitu cantik dan menawan. Perhatikan juga beragam bentuk buah-buahan, semisal buah jeruk, apel, kedondong. Apa bentuknya? Ya benar, bulat. Benda bulat jika diputar—ke kanan atau ke kiri—bentuknya tetap sama, bukan? Ini disebut kesetangkupan putar. Bentuknya tidak berubah meski diputar ke kiri atau ke kanan.

Temukan lagi contoh lain. Perhatikan pucuk daun nanas yang tersusun runcing mengelilingi batang. Jumlahnya banyak, bentuknya mirip dan tersusun beraturan berkeliling. Bagaimana dengan bentuk daun talas? Sisi kiri sama dengan sisi kanan, seakan-akan bercermin pada dirinya sendiri. Daun semanggi yang bisa Adik-adik temui di sawah juga istimewa. Warnanya hijau segar, helainya ada empat, tersusun melingkar dengan tangkai bertemu di tengah. Kita bisa memandang empat helai daun semanggi sebagai dua helai di sisi kiri sama dengan dua helai di sisi kanan, atau dua helai di atas sama dengan dua helai di bawah. Sisi kanan sama dengan sisi kiri atau atas sama dengan bawah disebut kesetangkupan lipat. Keempat helai daun semanggi juga menunjukkan

kesetangkupan putar. Jika diputar ke kanan atau ke kiri, bentuknya tak berubah.

Bunga adalah contoh kesetangkupan yang luar biasa cantik. Bunga kamboja dengan lima mahkota akan terlihat sama meski diputar ke kanan atau kiri. Bunga lotus ungu juga demikian. Mahkotanya tersusun melingkar indah. Buah manggis berbentuk bundar, ketika dibelah, tampak daging buahnya yang putih kemerahan tersusun melingkar beraturan. Buah belimbing bintang juga menarik. Jika dipotong melintang, irisan dalamnya membentuk bintang lima. Sudut-sudutnya sama besar dan tersusun beraturan.

Kesetangkupan ternyata tidak hanya ada di anggota badan kita dan alam semesta, namun juga ada di simbol yang kita gunakan dalam matematika. Tanda tambah $+$, misalnya, berbentuk garis mendatar dan tegak yang saling berpotongan tepat di tengah. Tanda sama dengan $=$ memiliki dua garis sejajar. Bentuk ini dianggap paling sederhana dan "paling setangkup" untuk melambangkan kesamaan.

Kesetangkupan pun hadir dalam dunia angka. Misalkan kita memiliki bentuk penjumlahan berikut:

$$1 + 2 = 2 + 1$$

Urutannya boleh ditukar, tetapi hasilnya tetap sama, bukan? Sifat ini disebut kesetangkupan penjumlahan. Ternyata, kesetangkupan tidak hanya ada pada anggota badan, daun, bunga, dan buah, tetapi juga ada dalam cara kita mengoperasikan angka. Menarik, ya? Bentuk kesetangkupan penjumlahan ini sangat penting, saat Adik-adik belajar di perguruan tinggi, khususnya terkait pelajaran ilmu alam fisika dan matematika aljabar.

Kesetangkupan membuat dunia tampak indah, seimbang, dan teratur. Ia ada di tubuh manusia, binatang, tumbuhan, simbol, hingga angka dalam matematika. Sekarang, giliran Adik-adik untuk mencarinya lebih banyak lagi. Coba amati sekeliling lebih cermat, pikirkan lebih mendalam. Dunia ini ternyata penuh dengan keajaiban kesetangkupan, misteri yang masih belum sepenuhnya dipahami umat manusia.